

BUGUNGI KUNDA YOSH AVLODGA “ROBOTOTEXNIKA” FANINING O`RGATISHNING AHAMIYATI VA XUSUSIYATI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6535675>

Xikmatova S.I.

*Toshkent shahar Yashnabod tumani
244- maktabning texnologiya fani
òqituvchisi*

Annotatsiya: *So'nggi chorak asrda texnologiyaning rivojlanishi bizning hayot tarzimizni tubdan o'zgartirdi. Shuningdek ta'lim sohasida ham bir qator ijobiy o'zgarishlar bo'lmoqda Jumladan ixtisoslashtirilgan va zamonaviy maktablarda zamon talabi bo'lgan robototexnika fani sekinlik bilan o'qitilib boshlanmoqda. Robototexnika (robototexnika va muhandislik; robototexnika) - bu robotlarni qurish, ulardan foydalanish va ulardan foydalanish, shuningdek ularni boshqarish, sezish va ma'lumotlarni qayta ishlash bilan shug'ullanadigan mexanika, elektrotexnika va elektron muhandislik va informatika fanining birlashtirilgan sohasi. Ushbu maqolada robototexnika fanining o'rgatishning ahamiyati va xususiyati.*

Kalit so'zlar: *Texnika, texnologiya, robot, robototexnika*

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligiga erishgandan keyin iqtisodiy hamda ijtimoiy rivojlanishning o'ziga xos yo'lga ega bo'ldi. Mustaqillik omili ta'lim sohasini ham tubdan yangilash zaruriyatini yuzaga keltirdi. "Ta'lim to'g'risida" gi qonun, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" hamda pedagogik texnologiya ta'limning maqsadi, vazifasi, mazmuni, shakli, vositasi hamda printsiplarini tanlash birinchi darajali ehtiyojga aylandi. Yuqori malakali kadrlarni tayyorlash O'zbekistonda barkamol avlodni tarbiyalash sohasidagi jamiyatning muhim ehtiyojini qondirishning eng zarur shartidir. Jamiyatning yuqori malakali raqobatbardosh kadrlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun zamonaviy texnologiyalar bilan hamnafas bo'lish zarur. Ushbu jarayonda robototexnika fani yordamga keladi. Robototexnika fani qiziqarli bo'lishi bilan birga, maktablarda fizika, matematika, informatika darslarini chuqurroq o'rganish, yoshlarning teran fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, jamiyat hayotida o'z o'rinlarini topishlarida juda katta ahamiyatga ega. Bu esa o'quvchilarda ushbu darslarga mehrni kuchaytiradi, qiziqishini orttiradi, nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etishda samarali natijalar beradi.

Har xil avtomatik qurilmalar inson hayotida shu qadar mustahkam o'rin egallaganki, ularsiz zamonaviy tsivilizatsiyani tasavvur qilish deyarli mumkin emas. Robototexnika - bu robotlardan tashqari avtomatlashtirilgan texnik tizimlar va ishlab chiqarish jarayonlarining so'nggi texnik tarkibiy qismlarini ishlab chiqish va qo'llashni o'rganadi. Avtomatlashtirilgan mashinalar, boshqacha qilib aytganda robotlar odamlar o'rniga xavfli joylarda yoki zavodda yig'ish jarayonida ishlashi mumkin. Robotlar tashqi ko'rinishi, xulq-atvori va idrokida odamlarga juda o'xshash bo'lishi mumkin. Bugungi kunda olimlar gumanoid robotlarni odamga o'xshatishga harakat qilmoqda. Avtonom robotlar haqida ma'lumot qadim zamonlardan beri mavjud bo'lib, ammo bu mavzu bo'yicha tadqiqotlar yigirmanchi asrga qadar boshlangan. Qadim zamonlardan buyon robotlar bir kun kelib odamlarning xulq-atvoriga taqlid qilishi va odamlar ishini bajarishi mumkin deb o'ylashgan. Bugungi kunda robototexnika jadal rivojlanayotgan soha. Texnologiya rivojlanib borishi bilan robototexnika ham rivojlanib bormoqda, chunki robototexnika texnologiyalar bilan chambarchas bog'liqdir. Texnologiya rivojlanib borishi bilan tadqiqotlar va ishlab chiqishlar o'zgaradi, shuningdek robotlardan foydalanish o'zgaradi. Bugungi kunda robotlar uy sharoitida, biznesda va armiyada qo'llaniladi. Ko'pgina robotlar odamlarga bevosita ta'sir ko'rsatadigan vaziyatlarda, masalan, minalar va bombalarni zararsizlantirishda ishlatiladi. "Robotika" so'zi (yoki "robototexnika", "robototexnika") birinchi bo'lib 1941 yilda Ishoq Azimovning "Yolg'onchi" ilmiy-fantastik hikoyasida ishlatilgan. "Robotika" so'zining asosini tashkil etuvchi "robot" so'zi birinchi marta 1920 yilda chex yozuvchisi Karel apapek tomonidan ixtiro qilingan. U. R. » ("Rossumskie Universal Robotlar"). Ushbu asarda fabrika menejeri odamga o'xshaydigan va to'xtovsiz ishlaydigan robotlarni ixtiro qildi. Dastlab, androidlar mukammal tarzda tinglaydilar va ishlaydi, ammo keyinchalik ular o'zlarining yaratuvchilariga qarshilik ko'rsatadilar va yo'q qiladilar. Keyinchalik robototexnika sohasiga kirib kelgan g'oyalar qadimgi davrlarda paydo bo'lgan. Masalan, Gomerining "Iliadasi" da xudo Gefestus uy xizmatchilarini otda yaratgan va ularga nutq qobiliyatidan tashqari kuch va aql bergan (zamonaviy til bilan aytganda - sun'iy aql). 1942 yilda fantast yozuvchi Isaak Azimov robototexnikaning uchta qonunini ixtiro qildi. 1948 yilda Norbert Viner eksperimental robototexnika asosini tashkil etgan kibernetika tamoyillarini shakllantirdi. To'liq avtonom robotlar faqat XX asrning ikkinchi yarmida paydo bo'ldi. Dastlabki raqamli boshqariladigan dasturlash roboti Unimate edi. Ushbu robot eritish mashinasidan issiq temir qismlarni ko'tarish va yig'ish uchun mo'ljallangan. Bugungi kunda savdo va sanoat robotlari keng tarqalgan. Ushbu robotlar odamlarga qaraganda arzonroq, ixchamroq va mustahkamroq. Ushbu sohada ishlatiladigan ba'zi robotlar iflos, xavfli va odamlar uchun zerikarli. Robotlar yig'ish,

yig'ish, yetkazib berish, yer va kosmik tadqiqotlar, tibbiy operatsiyalar, qurol, laboratoriya tadqiqotlari, xavfsizlik sifatida keng qo'llaniladi. Robototexnika (robototexnika va muhandislik; robototexnika) - bu robotlarni qurish, ulardan foydalanish va ulardan foydalanish, shuningdek ularni boshqarish, sezish va ma'lumotlarni qayta ishlash bilan shug'ullanadigan mexanika, elektrotexnika va elektron muhandislik va informatika fanining birlashtirilgan sohasi. Robototexnika - bu robotlardan tashqari avtomatlashtirilgan texnik tizimlar va ishlab chiqarish jarayonlarining so'nggi texnik tarkibiy qismlarini ishlab chiqish va qo'llashni o'rganadi. Avtomatlashtirilgan mashinalar, boshqacha qilib aytganda robotlar odamlar o'rniga xavfli joylarda yoki zavodda yig'ish jarayonida ishlashi mumkin. Robotlar tashqi ko'rinishi, xulq-atvori va idrokida odamlarga juda o'xshash bo'lishi mumkin. Bugungi kunda olimlar gumanoid robotlarni odamga o'xshatishga harakat qilmoqda. Avtonom robotlar haqida ma'lumot qadim zamonlardan beri mavjud bo'lib, ammo bu mavzu bo'yicha tadqiqotlar yigirmanchi asrga qadar boshlangan. Qadim zamonlardan buyon robotlar bir kun kelib odamlarning xulq-atvoriga taqlid qilishi va odamlar ishini bajarishi mumkin deb o'ylashgan. Bugungi kunda robototexnika jadal rivojlanayotgan soha. Texnologiya rivojlanib borishi bilan robototexnika ham rivojlanib bormoqda, chunki robototexnika texnologiyalar bilan chambarchas bog'liqdir. Texnologiya rivojlanib borishi bilan tadqiqotlar va ishlab chiqishlar o'zgaradi, shuningdek robotlardan foydalanish o'zgaradi. Bugungi kunda robotlar uy sharoitida, biznesda va armiyada qo'llaniladi. Ko'pgina robotlar odamlarga bevosita ta'sir ko'rsatadigan vaziyatlarda, masalan, minalar va bombalarni zararsizlantirishda ishlatiladi. Bugungi kunda savdo va sanoat robotlari keng tarqalgan. Ushbu robotlar odamlarga qaraganda arzonroq, ixchamroq va mustahkamroq. Ushbu sohada ishlatiladigan ba'zi robotlar iflos, xavfli va odamlar uchun zerikarli. Robotlar yig'ish, yetkazib berish, yer va kosmik tadqiqotlar, tibbiy operatsiyalar, qurol, laboratoriya tadqiqotlari, xavfsizlik sifatida keng qo'llaniladi. Hozirgi kunda turli xil muhitda turli xil qo'llaniladigan robotlarning ko'p turlari mavjud. Maqsad va tashqi ko'rinish har xil bo'lsa ham, ularning barchasi tuzilishi jihatidan 3 o'xshashlikka ega:

1. Har bir robotning mexanik asoslari ramkadan tashkil topgan qurilma. Kadr turi uning ishlatilish maqsadiga qarab turlicha bo'ladi. Masalan, agar robot loy va qum ustida harakatlansa, kuzatilgan traktorlardan foydalanish mumkin. Ixtirochining alohida masalani hal qilishning mexanik tomoni robot harakatlanadigan muhitga bog'liq. Robotning shakli uning bajaradigan funksiyasiga bevosita bog'liq.

2. Har bir robot elektr qismlardan iborat. Ushbu qismlar robot tizimlarini to'liq boshqaradi. Masalan, zanjir bo'ylab harakatlanadigan robotni olaylik va bu

zanjirlarni haydash uchun kuch talab etiladi. Ushbu quvvat elektr energiyasi sifatida keladi, simlardan o'tadi va batareyada saqlanadi; ushbu asosiy sxema. Gaz bilan ishlaydigan mashinalar, shuningdek, gazni qayta ishlash uchun elektr energiyasini talab qiladi. Shu sababli, gaz bilan ishlaydigan vositalar kabi avtoulowlarda ham batareyalar mavjud. Elektr tizimi robot (dvigatel) harakatida o'lchov (issiqlik, tovush, joy va energiya miqdorini aniqlash uchun elektr signallari) va umumiy foydalanish uchun ishlatiladi (robot o'z motorlari va sensorlariga umumiy energiyani bajarish uchun bir oz energiya yuborishi kerak) asosiy operatsiyalar).

3. Barcha robotlar biroz kompyuter kodiga muhtoj. Xuddi shu algoritm robotning qanday ishlashini ko'rsatadi. Kodni yozgan odam dasturda robot qanday va qachon qaror qabul qilishini va qanday ishlashini yozadi. Mexanik dizayni va konstruktsiyasi tufayli ushbu zanjir bo'ylab harakatlanadigan robot, batareyadan kerakli miqdordagi energiyani simlar orqali yutsa ham, kompyuter dasturisiz harakat qilmaydi, chunki dastur robotga qachon va qayerda harakat qilish kerakligini aytadi.

Dastur robotning asosiy qismidir. Agar robotning mexanik va elektr qismlari mukammal tarzda ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ammo yozma dastur yomon bo'lsa, robot ishlay olmaydi va u ishlagan taqdirda ham uning harakati va ishlashi tartibsiz bo'ladi. Algoritmning uchta asosiy turi mavjud: masofadan boshqarish, sun'iy intellekt va gibridd. Masofadan boshqariladigan robotlar buyruqlar to'plamiga ega. Masofadan boshqarish pultidan signal olgandan keyingina buyruqlarni bajaradi. Umuman olganda, odam robotni masofadan boshqarish uchun asbobdan foydalanadi. Sun'iy intellektli robotlar atrof-muhitga tegishli qarorlarni qabul qilishadi. Robot tizimida atrof-muhit omillari va ob'ektlariga turli xil reaksiyalar qayd etiladi. Sun'iy aqlning o'zi ushbu reaksiyalarni hisobga oladi va atrof-muhit omillariga ta'sir qiladi. Asosan, sun'iy aql inson tafakkuriga o'xshash bo'lishi yoki taqlid qilishi kerak. Va gibridd - bu masofadan boshqarish va sun'iy aqlning kombinatsiyasi.

Bugun jahon mehnat bozorida texnologik yo'nalishdagi muhandis-mutaxassilarga talab har qachongidan ham ortgan. Texnika asri talablariga javob beradigan kadrlar avlodini shakllantirish uchun yurtimizda keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Ana shu harakatlar qatorida bir masalaga e'tibor qaratilishini zarur va shart deb hisoblayman, ya'ni maktab o'quv dasturlariga robototexnika fanini kiritish vaqti allaqachon yetib keldi! Chunki rivojlangan davlatlar zamonaviy ta'lim dasturlarida robototexnika kursi yetakchi o'rin egallaydi. Sun'iy intellekt bilan boshqariladigan texnologiyalar qamrovi oshayotgan bir davrda robototexnikani maktabda fan sifatida o'rganish zaruriy ehtiyojga aylandi. Shu sabab, bugun qaysi bir mavqeyi baland o'quv markazini olmag, deyarli barchasida robototexnika

guruhlari ochilgan va ularda o'rganuvchilar soni juda ko'p. Narxlar qanchalik qimmatligiga qaramay, robototexnika kurslari juda ommalashgan va ota-onalar o'rtasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Demak, yurtdoshlarimiz orasida farzandi ixtirochi va yaratuvchi bo'lishini istaydiganlar salmoqli. Afsuski, bu talab maktablarda emas, pulli tarzda o'quv markazlarda qondirilayapti. Xorijiy davlatlar maktablarida olib boriladigan robototexnika darslarida o'quvchining boshqa fanlardan o'rgangan ma'lumotlarini amaliy topshiriqlar yordamida mustahkamlayotgani kuzatiladi. Masalan, fizikadan o'rgangan bilimlarini bola biror mexanik buyum yasayotganida qo'llaydi, fizik qonun-qoidalar mohiyatini anglaydi, matematik hisob-kitobni amalga oshiradi, informatikadan o'rgangan komandalariga murojaat qiladi. Nazariy bilimlarini amaliy boshqaruvga yo'naltiradi. O'quvchilar bu darslarda individual yasash ishlarida ham, jamoa bo'lib topshiriqlarni bajarayotganida ham mexanikaning asoslarini tushunib yetadi va tahlil qilish qobiliyati rivojlanadi.

Robototexnika fanini bugungi kunda ommalashtirish zarur. Ya'ni har bir maktabda va ta'lim dargohlarida haftasiga 2-3 soatdan kam bo'lmagan holda darslar tashkil qilinishi zarur. Ushbu fanni o'rganilishining ahamiyati quyidagilardan iborat:

3. Zamonaviy texnologiyalardan xabardor bo'lish.
4. Har bir masala va muammoga kreativ yondashish.
5. Raqobatbardosh kadr bo'lish hamda har tomonlama rivojlangan yetuk mutaxassis bo'lish.
6. Ta'lim va texnika sohasida yangiliklar yarata olish qobiliyatiga ega bo'lish.

Robototexnikani ta'lim bilan bog'lar ekanmiz bu jarayonda pedagoglardan yangicha metodlardan va usullardan foydalanishini talab qiladi. Afzalliklari ko'p bo'lgan ushbu fanni boshlang'ich sinfdayoq o'qitilsa, o'rgatilsa o'ylaymanki kelajakda jahon hamjamiyatida tik turib beroladigan kadrlarimiz ko'payadi. Ushbu darslarni tashkil qilishda o'qituvchi kreativ yondashishi juda muhimdir. Aslida bolalar kichkinaligidan biror narsani buzib ko'rishga, o'sha buyumning ichida nima borligini bilishga qiziqadi. Mayda detallarni yig'ib yuradi. Ana shu qiziqishni maktabda shakllantirsak, ayni muddao bo'ladi. Ayniqsa fizika-matematika, informatikaga ixtisoslashgan maktablar o'quvchilari uchun amaliy maydon kerak. Shu o'rinda maktab dasturidagi texnologiya darslari tarkibida robototexnika soatlari uchun keng o'rin ajratilishini masalaga yechim sifatida taklif etmoqchiman. Yoki bo'lmasa, maktablarda texnologiya fani o'qituvchilari tegishli malaka oshirish soatlarini o'tagan holda robototexnika to'garak mashg'ulotlarini muntazam o'tishini

yo'lga qo'yish zarur. Robototexnika darslari amaliy faoliyatni taqozo etgani tufayli, maktab moddiy-texnik bazasini shu yo'nalishdagi asbob-uskunalar bilan jihozlash muammosi ko'ndalang bo'lishi tabiiy. Chunki robototexnika uskunalari va jihozlarning kamyobliligi va qimmatligi bor gap. Yasash va yaratish jarayonlarini tashkil etish bo'yicha metodik ma'lumotlar bazasi ham yaratilishi zarur.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, maktab dasturiga kiritilgan robototexnika darslarida asosiy uchta yo'nalishda bilimlar berilishi zarur: dasturlash, konstruksiyalash va mikroelektrotexnika. Ushbu yo'nalishlarda o'quvchi yangi buyum yasayotgan ekan, nafaqat uning intellektual bilimlari, balki zamonaviy texnologiyalarning yangi avlodini yaratishga ishtiyoqi va qo'l mehnati orqali mo'jizalar yaratish mumkinligiga ishonchi ortadi. Bunda boshlang'ich sinflarda sodda detallar va bolalar uchun qiziqarli bo'lgan mikrosxemalar yaratish o'yin orqali o'rgatilsa, yuqori sinflarda tizimlashgan tarzda yasalgan elektrotexnika vositalarini dasturlash bosqichiga o'tiladi. Yasalgan robotlar yoki boshqa elektrotexnika vositalari o'rtasida musobaqalar o'tkazish esa o'quvchilarni yanada izlanishga, yangilik yaratishga undaydi. Modellashtirish, algoritmlarni boshqarish malakalari esa albatta quyi sinflardagi olingan bilimlar asosida tizimlashtiriladi. Ayniqsa bu yo'nalishga qobiliyati bor o'quvchilar AKTning beqiyos imkoniyatlarini o'zi yaratayotgan sxemalarda qo'llab ko'radi va yangilik yaratishga bo'lgan qiziqishi ortadi. Darsliklardagi nazariy ma'lumotlarni ko'z oldida jonlantiradi, ularni amaliyotga ko'chiradi. An'anaviy ma'ruzali dars o'tish usulidan butunlay yiroq bo'lgan – ko'rgazmali va amaliy harakat bilan o'zining salohiyatini aniqlash o'quvchi uchun o'zini ko'rsatish va isbotlash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Asimov Ishoq (1996) [1995]. *"The Robot Chronicles"*. Oltin. London: Voyager.
2. "Gumanoidlar tarixi-WABOT" www.humanoid.waseda.ac.jp.
3. Thomas, Jim (1 November 2017). "How corporate giants are automating the farm". Yangi internatsionalist. Olingan 3 dekabr 2018.
4. Dowling, Kevin. "Power Sources for Small Robots" (PDF). Karnegi Mellon universiteti. Olingan 11 may 2012.
5. Inobat Ravshanova, "Robototexnikani maktabda o'qitish vaqti keldi", Ma'rifat gazetasi – 2020 yil

